

**МАМЛАКАТ ИҚТИСОДИЁТИНИ РАҚАМЛИ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
АСОСИДА ТАРАҚҚИЙ ЭТТИРИШ ШАРОИТИДА АВТОСАНОАТ
КОРХОНАЛАРИ РАҚАМЛИ ТРАНСФОРМАЦИОН ФАОЛИЯТГА
ЭҲТИЁЖИ**

Исакова Нилуфар Шодмоновна

“АвтоОйна” МЧЖ иқтисодчиси

Аннотация: мазкур мақолада автомобилсозлик саноатида илғор ва рақамли технологияларнинг жадаллашуви натижасида юзага келаётган инновацион ва инвестицион ўзгаришлар ҳамда рақобат муҳитининг ортиши ёритилган.

Калит сўзлар: иқтисодий ривожлантириш, инвестицион салоҳият, инвестицион жозибадорлик, инновацион ва рақамли технологик такомиллаштириш.

**В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ СТРАНЫ НА ОСНОВЕ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НЕОБХОДИМОСТЬ ЦИФРОВОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ
АВТОПРОМЫШЛЕННОСТИ**

Аннотация: В этой статье освещаются повышенные инновационные и инвестиционные усилия и среда в автомобильной промышленности в результате ускорения передовых и компьютерных технологий.

Ключевые слова: экономическое развитие, инвестиционный потенциал, инвестиционная привлекательность, инновационное и цифровое технологическое совершенствование.

**IN THE CONTEXT OF THE DEVELOPMENT OF THE COUNTRY'S
ECONOMY BASED ON DIGITAL TECHNOLOGIES, THE NEED FOR
DIGITAL TRANSFORMATION OF THE ACTIVITIES OF AUTOMOTIVE
INDUSTRY ENTERPRISES**

Annotation: this article highlights the increased innovation and investment efforts and environment in the automotive industry as a result of the acceleration of advanced and computer technology.

Key words: economic development, investment potential, investment attractiveness, innovation and digital technological sophistication.

Автосаноат мажмуасида рақамли технологиялардан фойдаланиш йил сайин оммалашиб ва анаънага айланиб бормоқда. Рақамли технологиялардан автомобил саноатида фойдаланишни кенг тадбиқ этиш тушунчасини талқин этиш рақамлаштиришга рақамлаштиришни қўллашдек маънони англатади. Дарҳақиқат, рақамли технологиялар автоматлаштирилган, ярим автоматлаштирилган ҳамда гибрид автоматлаштирилган (автомобил воситаси эгасининг кўрсатмасиغا биноан белгиланади) бўлиши мумкинлигини инобатга олган ҳолда шуни таъкидлаш жоизки, автомобилларни улардан фойдаланувчилар учун ихтиро сифатида кўзга ташланадиган функционал қўшимча хизматларнинг ташкиллаштирилиши ва фойдаланувчига тақдим этилиши рақамлаштирилган мақомини беради. Масалан, автоучувчи тушунчаси автомобилларда навигатор асосида берилган манзилга фойдаланувчи томонидан чиққан белгиланган йўналиш асосида бориши учун хизмат қилувчи қулайлик яратувчи хизмат саналади. Уни ярим автоматлаштирилганидан гибрид автоматлаштирилганга ўтишини назарда тутаяди. Бу саноатда рақамлаштирилишининг занжирли давом этишини англатади, негаки рақамли технологиялар ўз дастури ва модели блок схемасига эгалиги билан бошқарилади. Аммо автомобил саноатида цикли танловлар асосида рақамли технологияларнинг алгоритмлаштирилиши инсоннинг ўз вазифасини технологияга ўтказиб бориши ҳамда ундан фойдаланишни тўлиқ ўзлаштирилмаслигини билдиради. Бу эса рухий жиҳатдан рақамли технологияларнинг чуқурлаштирилишини ва улардан фойдаланишда янада инсоннинг ўз функциясини технологияларга тўлиқ ўтказиб боришига етаклайди. Натижада, автомобилдан фойдаланишни фақатгина унинг ҳуқуқий эгаси ихтиёри ва танлови асосида қолган фойдаланувчи бўлиб қолишига олиб келади. Келгусида автомобилларнинг учиши, сузиши юзасидан кўплаб лойиҳалар ва

инновацион башоратлар қилинмоқда. Аммо бу каби фаолиятни юзага келиши қулайлик тақдим этишига қараганда хаосни келтириб чиқариши эҳтимоли юқорироқдир. Биргина электромобилларнинг фойдаланишига тегишли фаолиятини таҳлил этилганида уларнинг экологик жихатдан хавфсизлигини ҳамда қайта тикланадиган энергия манбаи ҳисобига ишлашини инобатга олиниши билан йўл ҳаракати қоидаларида қулайликлар ҳамда ихчамлаштирилган имкониятлар яратилгани йўқ. Аксинча, йўллардаги тирбандликлар электромобилларнинг асосий нималарга қодирлигини синаш ҳолати саналади. Аммо, инсоният учун харита асосида тегишли манзилга чизилган йўналиш асосида бориш, ўз ёқилғисини назоратини бошқариб туриши, иқлим шароитига қараб мослаштирилишини ўзидан қониқмаган ҳолатда автоучувчига алмаштирилишини ўзи шахсий рақамли ҳайдовчига ўз ҳаётимизни топширганимизни англатади.

Сўнги йилларда автомобилларнинг рақамли технологик воситалар билан тўлдирилган ҳолда истеъмолчиларга тақдим этилиши узлуксиз рақамли технологик занжирни келтириб чиқармоқда. Жумладан, автомобилларнинг уяли алоқа воситаларидек 5 G га уланиш имконияти, Vehicle-to-Everything (V2X), яъни барча манзилга рақамли бориш сингари технологиялардан фойдаланишни тақдим этиш автомобилсозлик саноатида стандартлаштириш ҳамда тижоратлаштириш фаолиятини ўзгартиришга олиб келмоқда.

Келгуси ўн йил ичида автомобил хавфсизлиги автомобилдаги кибертахдидларни ҳамда автомобилнинг ташқи тармоғини, жумладан, инфратузилмани қамраб олиш кўламини кенгатиришга сабабчи бўлади. Шундай қилиб, самарали автомобил киберхавфсизлиги тармоқлараро мутаносиб алоқаларни мустаҳкамлашни тақозо этади. Автомобил интерфейсини рақамлаштириш жадаллашуви ҳайдовчилар ва йўловчилар учун янги босқичдаги, даражадаги экотизимни тараққий этиши билан тавсифланади.

Хорижий мамлакатларда автомобилларнинг хариди ҳам рақамлаштирилганлиги кўплаб истеъмолчиларнинг руҳий ҳолатларидан келиб

чиққан норозиликларини бартараф этишга қарши лойиҳа сифатида тақдим этилган. Аммо бугунги кунга келиб, витуал автосалондан автомобил харид килиш фаолияти жадаллашиб бормоқда. Жумладан, Ауди компаниясининг Лондондаги виртуал автосалонлари ташкил этилган бўлиб, у ерда бир нечта ҳақиқий автомобиллар намоиш этилади, уларда энг сўнгги харид маълумотларини акс эттирувчи улкан видео экранлар ва панеллар орқали намоиши йўлга қўйилган. Виртуал ҳақиқат имкониятлари истеъмолчиларга саноат эшикларни очишга, 360 даража ичкарига ва ташқарига қарашга ва ҳатто потенциал янги моделининг ҳақиқий овоз эффектларини тинглаб кўришга имкон беради.

Юқоридаги такидланган рақамли технологиялар автомобил саноати корхоналарининг компонентларининг рақамли технологик қудратидан келиб чиққан ҳолда инвестицион салоҳиятини бевосита оширишда манфаотдор бўладилар. Автомобилсозлик саноатига киритилаётган инвестицияларнинг оқими дунёда 5 ўринда туради. Бу билан мазкур соҳанинг инвестицион жозибадорлиги ҳамда талаб бозорида инвесторларнинг ҳам иштрокини таъминлаш занжирини англатади. Мамлакатимизда автомобилсозлик саноатини ривожлантиришда хориж тажрибасининг айнан рақамлаштириш борасидаги компонент маҳсулотларини маҳаллийлаштирилишини тадқиқ ва тадбиқ этилиши ушбу соҳани янги истеъмол бозори ва эгилувчан талаб доирасига олиб чиқишни тахминлайди. Шунга кўра, мамлакатда автомобилларни ишлаб чиқаришда илғор технологик таъминотни ҳамда инвестицион салоҳиятни ошириш унинг компонент маҳсулотлари ишлаб чиқарувчилар қамровида ҳам амалга оширилиши тавсия этилади. Мазкур ҳолат тадқиқ этилишининг афзалликлари рақамлаштириш эмас, балки инновацион ишланмалар фаолиятини изчиллигини ошириш орқали инвестицион фаолиятнинг чуқурлаштирилиши ҳамда ривожлантирилиши саналади.